

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 336.74:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14203292>

Роль криптовалют у формуванні нових моделей споживання фінансових послуг

Шубенко Інна Андріївна,

кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет,

м. Житомир, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-3461-9237>

Марусяк Наталія Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»,

м. Чернівці, Україна,

<https://orcid.org/0009-0006-3293-3456>

Сухолиткий Андрій Дмитрович,

здобувач доктора філософії, ПВНЗ «Буковинський університет»,

м. Чернівці, Україна,

<https://orcid.org/0009-0003-7498-8330>

Прийнято: 03.11.2024 | Опубліковано: 22.11.2024

Анотація: Швидкий розвиток цифрових технологій та світове поширення Інтернету стали каталізатором значних змін у фінансовому секторі, що призвело до появи інноваційних фінансових інструментів, таких

як криптовалюти. Криптовалюти, тобто децентралізовані цифрові активи, що базуються на технології блокчейн, усе більше впливають на розвиток фінансових систем та формують нові моделі споживання фінансових послуг. Цей феномен набирає обертів завдяки поєднанню технологічних інновацій, зміни споживчих уподобань та попиту на доступніші та децентралізовані фінансові послуги. З огляду на це, дослідження ролі криптовалют у формуванні нових моделей споживання у фінансовому секторі є досить актуальним.

Метою цього дослідження є вивчення трансформаційного потенціалу криптовалют на ринку фінансових послуг з акцентом на їхній здатності змінювати традиційні бізнес-моделі, посилювати фінансову інклюзію та сприяти розвитку децентралізованих фінансових екосистем.

У процесі дослідження використано такі **методи**, як порівняння, аналіз наукової літератури, систематизація, узагальнення.

Результати дослідження вказують на декілька важливих аспектів цієї трансформації. Криптовалюти зменшують бар'єри для входу на ринок фінансових послуг, особливо в регіонах із недостатнім рівнем обслуговування, де традиційні банківські системи недоступні. Крім того, вони сприяють поширенню децентралізованих фінансів (DeFi), дозволяючи здійснювати пірингові транзакції, кредитування та інвестиції без посередників, тим самим знижуючи витрати й підвищуючи ефективність. І зрештою, споживчі уподобання зміщуються в напрямі цифрових фінансових рішень, що зумовлено зручністю, прозорістю та безпекою, які забезпечують платформи на основі блокчейну. До того ж упровадження криптовалют стимулює появу інновацій у фінансових продуктах і послугах, змушуючи традиційні фінансові установи адаптуватися або співпрацювати з криптоорієнтованими компаніями.

Отримані в результаті дослідження **висновки** свідчать про те, що криптовалюти є не просто альтернативним фінансовим активом, але й

каталізатором системних змін у фінансовому секторі. Усе більша їх інтеграція у світові фінанси сприяє зміні парадигми в напрямі більш інклюзивних, децентралізованих і технологічно орієнтованих моделей надання фінансових послуг.

Ключові слова: споживча поведінка, фінансова інклюзія, платіжні системи, цифрові активи, інвестиції

The Role of Cryptocurrencies in Shaping New Models of Financial Services Consumption

Inna Shubenko,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,
Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3461-9237>

Nataliia Marusiak,

PhD in Economics, Associate Professor, PHEI “Bukovinian University”,
Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-3293-3456>

Andriy Sukholitkyi,

Doctor of Philosophy recipient, PHEI “Bukovinian University”, Chernivtsi,
Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-7498-8330>

Abstract: The rapid development of digital technologies and the global spread of the Internet have become catalysts for significant changes in the financial sector, leading to the emergence of innovative financial instruments such as cryptocurrencies. Cryptocurrencies, decentralized digital assets based on blockchain

technology, increasingly influence the evolution of financial systems and shape new models of financial services consumption. This phenomenon is gaining momentum due to the combination of technological innovations, shifting consumer preferences, and the demand for more accessible and decentralized financial services. Against this backdrop, the study of the role of cryptocurrencies in shaping new consumption models in the financial sector is timely and relevant.

The aim of this study is to explore the transformative potential of cryptocurrencies in the financial services market, focusing on their ability to reshape traditional business models, enhance financial inclusion, and promote the development of decentralized financial ecosystems.

In the research process, such **methods** as comparison, analysis of scientific literature, systematization, and generalization were used.

The research findings highlight several key aspects of this transformation. First, cryptocurrencies reduce barriers to entry in the financial services market, particularly in underserved regions where traditional banking systems are inaccessible. Second, they drive the proliferation of decentralized finance (DeFi), enabling peer-to-peer transactions, lending, and investments without intermediaries, thereby lowering costs and increasing efficiency. Third, consumer preferences are shifting toward digital financial solutions driven by the convenience, transparency, and security provided by blockchain-based platforms. Additionally, the adoption of cryptocurrencies stimulates innovation in financial products and services, compelling traditional financial institutions to adapt or collaborate with crypto-oriented companies.

The conclusions drawn from the study indicate that cryptocurrencies are not merely an alternative financial asset but also a catalyst for systemic changes in the financial sector. Their growing integration into global finance fosters a paradigm shift toward more inclusive, decentralized, and technology-driven models of financial service delivery.

Keywords: consumer behavior, financial inclusion, payment systems, digital assets, investments.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток цифрових технологій суттєво трансформував фінансовий сектор, запровадивши інноваційні рішення, такі як криптовалюти, які ставлять під сумнів традиційні фінансові системи. Криптовалюти, що працюють на основі технології блокчейн, стали децентралізованою та ефективною альтернативою традиційним фінансовим інструментам. Вони забезпечують однорангові транзакції, зменшують залежність від посередників і сприяють більшій фінансовій інклюзивності, пропонуючи послуги населенню, яке не має банківських рахунків або має їх недостатньо. Однак їхнє поширення супроводжується значними наслідками для споживання фінансових послуг, оскільки вони змінюють поведінку споживачів, руйнують усталені бізнес-моделі та створюють нові ризики й можливості. Такий розвиток ситуації підкреслює необхідність вивчення впливу криптовалют на формування сучасних моделей надання фінансових послуг та переосмислення ролей ключових стейкхолдерів, зокрема споживачів, фінансових установ та регуляторів [1].

Актуальність цієї теми полягає в її прямому зв'язку з цифровою трансформацією світової економіки. Відповідно до того, як криптовалюти інтегруються в основні фінансові системи, вони змінюють традиційні фінансові моделі, надаючи інноваційні рішення, що задовольняють попит на зручність, прозорість та ефективність. Їхній потенціал для демократизації доступу до фінансових послуг є особливо важливим у регіонах з обмеженою банківською інфраструктурою. Розвиток децентралізованих фінансових екосистем (DeFi), побудованих на основі криптовалют, відкриває нові можливості для кредитування, залучення фінансування та інвестування, дозволяючи ефективно обходити традиційних фінансових посередників [2]. Незважаючи на ці переваги, зберігаються проблеми, пов'язані з регуляторною

невизначеністю, волатильністю ринку та кібербезпекою, що вимагає всебічного вивчення ролі криптовалют у формуванні нових моделей споживання. Розв'язання цих питань має ключове значення для використання переваг цих фінансових інновацій та зменшення пов'язаних з ними ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження останніх років дедалі більше зосереджуються на трансформаційній ролі криптовалют у реформуванні фінансових послуг та зміні моделей споживання. Так, С. Накамото (псевдонім винахідника біткойна), В. Бутерін (розробник Ethereum), а також сучасні дослідники створили основу для вивчення технологічних, економічних і соціальних вимірів криптовалют. Науковці підкреслюють децентралізацію, незмінність і прозорість технології блокчейн як ключові риси, що відрізняють криптовалюти від традиційних фінансових систем [3; 4].

Останніми роками предметом багатьох академічних досліджень є загальні наслідки впровадження криптовалют. Наприклад, О. Пилипенко, Г. Кришталь [5], досліджували роль криптовалют у децентралізованих фінансах (DeFi), висвітлюючи їхній потенціал для демократизації доступу до фінансових послуг і зниження транзакційних витрат. М. Балицька, К. Бровенко [6] з'ясували, що криптовалюти все частіше сприймаються не лише як спекулятивні активи, але і як функціональні інструменти для здійснення повсякденних транзакцій та доступу до кредитних послуг. Ці наукові дослідження підтверджують, що цінність криптовалют виходить за межі інвестиційних цілей, оскільки вони стають невід'ємними компонентами широкої екосистеми децентралізованих фінансових застосунків.

Водночас Ю. Семененко [7] розглядає, як криптовалюти змінюють традиційні банківські установи. Науковець доводить, що дезінтермедіація, яку забезпечує технологія блокчейн, дозволяє споживачам безпосередньо брати участь у кредитуванні, запозиченні й платежах незалежно від централізованих організацій, тим самим змінюючи давні моделі надання фінансових послуг. У

роботі таких учених, як С. Теслюк, Б. Михальчук [8], розглядаються наслідки впровадження криптовалют для центрального банку та монетарної політики, наголошується на необхідності створення регуляторної бази, здатної адаптуватися до цих нововведень.

Попри ці досягнення, у зазначеній галузі виявлено низку проблем, зокрема волатильність ринку, проблеми масштабування та регуляторні питання. Такі науковці, як О. Акименко, К. Боришевський, М. Грибовський [9] та Н. Костова [10], здійснили критичний аналіз правових та інституційних рамок, потрібних для підтримки сталої інтеграції криптовалют у фінансові системи, закликаючи до балансу між стимулюванням інновацій та забезпеченням фінансової стабільності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо впровадження та технологічних аспектів криптовалют, недостатньо з'ясованими видаються питання щодо прихованого впливу на поведінку споживачів та конкретних механізмів, які сприяють фінансовій інклюзії в регіонах із низьким рівнем обслуговування. Потребує додаткової уваги також вивчення взаємодії між екосистемами децентралізованих фінансів (DeFi) і традиційними фінансовими установами, особливо з погляду можливостей для співпраці та регуляторних викликів. Ця робота покликана допомогти в розв'язанні зазначених питань шляхом аналізу поведінкових змін серед споживачів, оцінювання практичних наслідків для фінансової інклюзії та створення стратегічних рамок для інтеграції криптовалют в основні фінансові послуги.

Формулювання цілей статті. Метою цього дослідження є вивчення трансформаційного потенціалу криптовалют на ринку фінансових послуг з акцентом на їхній здатності змінювати традиційні бізнес-моделі, посилювати фінансову інклюзію та сприяти розвитку децентралізованих фінансових екосистем.

Відповідно до мети було сформульовано такі завдання: проаналізувати вплив криптовалют на традиційні фінансові бізнес-моделі, оцінити їхню роль у підвищенні фінансової інклюзії, а також визначити їхній внесок у розвиток децентралізованих фінансових екосистем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Криптовалюти перетворилися на трансформаційну силу у світовому фінансовому просторі, відкриваючи нові можливості для подолання проблем у фінансовій доступності. Фінансова інклюзія – це процес надання фізичним та юридичним особам доступу до економічних і корисних фінансових продуктів та послуг, які відповідають їхнім потребам. Для багатьох людей, особливо в країнах, що розвиваються, доступ до традиційних фінансових систем або обмежений, або зовсім відсутній. Криптовалюти як децентралізовані активи, що працюють на основі блокчейну, є привабливою альтернативою для сприяння інклюзивності шляхом подолання таких критичних бар'єрів, як географічні обмеження, високі транзакційні витрати та системна неефективність.

Однією з найважливіших проблем у досягненні фінансової інклюзії є доступ до фінансових послуг у віддалених районах. У багатьох сільських населених пунктах і районах із недостатнім рівнем обслуговування відсутня інфраструктура, необхідна для традиційних банківських систем, наприклад, відділення, банкомати та стабільний інтернет-зв'язок [11]. Криптовалюти працюють у децентралізованих мережах, що дозволяє здійснювати транзакції без потреби у фізичній інфраструктурі. Мобільні телефони, які в багатьох регіонах значно поширеніші за банківські установи, дають змогу людям отримати доступ до цифрових гаманців і брати участь у криптоекономіці. Наприклад, платформи на основі блокчейну, такі як Stellar і Celo, створені для полегшення швидких і низьковитратних транзакцій, що робить їх придатними для використання в регіонах з обмеженим доступом до банківських послуг. За допомогою цих платформ люди можуть надсилати та отримувати платежі,

заощаджувати гроші та отримувати кредити без необхідності мати банківський рахунок.

Ще одним важливим аспектом фінансової інклюзії на основі криптовалют є зменшення бар'єрів для участі у світовій економіці. Традиційні фінансові системи часто стягують високі комісії за міжнародні перекази, обмін валют і міжнародні платежі, особливо з трудових мігрантів і малого бізнесу. Криптовалюти дозволяють здійснювати швидкі та економічно ефективні транскордонні транзакції без посередників. Наприклад, Bitcoin та Ethereum широко застосовуються для грошових переказів, що дозволяє трудовим мігрантам надсилати гроші за кордон без зайвих комісій, які стягуються звичайними службами грошових переказів. Платформи децентралізованих фінансів (DeFi) ще більше розширили економічні можливості, дозволивши пірингове кредитування, запозичення та інвестування, забезпечуючи приватним особам і малим підприємствам доступ до капіталу та фінансових інструментів, які раніше були недоступні.

Соціальні та економічні переваги фінансової інклюзії за допомогою криптовалют є досить масштабними. Розширення доступу до фінансових послуг надає людям більше можливостей, сприяє розвитку підприємництва та знижує рівень бідності, дозволяючи заощаджувати, інвестувати та ефективніше управляти ризиками. Відкриваючи соціально незахищеним верствам населення доступ до фінансових інструментів, криптовалюти сприяють створенню більш справедливого економічного середовища. Для жінок і незахищених груп населення, які часто виключені з традиційних фінансових систем через юридичні, культурні або логістичні бар'єри, криптовалюти відкривають шлях до економічної незалежності та розширення прав і можливостей. Технологія блокчейн також підвищує прозорість і безпеку, що може сприяти зміцненню довіри до фінансових операцій і зменшенню корупції, особливо в країнах, що розвиваються, де структури управління можуть бути недостатньо розвиненими.

До того ж фінансова інклюзія через криптовалюти може стимулювати економічне зростання, залучаючи до формальної економіки населення, яке не користується банківськими послугами. Цифрові валюти дозволяють малим підприємствам, що часто не мають доступу до офіційних фінансових установ, отримати доступ до нових ринків і розширити свою діяльність. Можливість отримувати платежі в криптовалютах відкриває можливості для міжнародної торгівлі, сприяючи економічній інтеграції та стійкості. Як наслідок, бізнес у країнах, що розвиваються, може зростати й ставати стійким, стимулюючи загальний економічний розвиток [12].

Водночас використання криптовалют для фінансової інклюзії все ще залишається проблематичним. Такі проблеми, як регуляторна невизначеність, волатильність цін і технологічна грамотність, можуть перешкоджати поширенню криптовалют. З огляду на це, урядам і законодавчим органам необхідно створити чітку й сприятливу нормативно-правову базу, забезпечуючи при цьому захист прав споживачів і фінансову стабільність. Крім того, ініціативи з підвищення цифрової грамотності та розвитку інфраструктури в районах із недостатнім рівнем обслуговування мають важливе значення для максимального використання потенціалу криптовалют як інструменту фінансової інклюзії.

Можливості криптовалют для розширення фінансової доступності є значними, але їх реалізація вимагає скоординованих заходів із боку всіх зацікавлених сторін, зокрема урядів, приватних підприємств та неурядових організацій. Шляхом усунення бар'єрів та використання можливостей криптовалют можна досягти фінансової інклюзії в міжнародному масштабі, відкриваючи соціальні та економічні вигоди для багатьох людей (табл. 1).

Таблиця 1

Ключові переваги криптовалют для фінансової інклюзії

Перевага	Характеристика	Приклади
Можливість доступу до віддалених регіонів	Дозволяє надавати фінансові послуги в регіонах з обмеженою або відсутньою банківською інфраструктурою	Мобільні гаманці, такі як Celo, Stellar
Зниження транзакційних витрат	Зменшує комісії за перекази, транскордонні платежі та повсякденні транзакції	Біткоїн, Ripple для грошових переказів
Міжнародна економічна участь	Забезпечує доступ до світових ринків і торговельних можливостей	Приймання криптовалютних платежів за товари
Розширення прав і можливостей та справедливості	Сприяє залученню жінок та соціально незахищених верств населення через децентралізовані фінансові системи	Мікропозики через блокчейн-платформи
Прозорість та безпека	Забезпечує безпеку та захист транзакцій від несанкціонованого втручання, знижуючи рівень шахрайства та корупції	Незмінний реєстр блокчейну

Джерело: створено авторами на основі [13–15]

Зазначимо, що швидка еволюція ринку цифрових активів позиціонує криптовалюту як особливий і впливовий інвестиційний інструмент, що набуває все більшого значення. За останнє десятиліття ринок криптовалют зазнав суттєвого зростання, що стало можливим завдяки технологічному прогресу, посиленню популярності криптовалюту та впровадженню блокчейн-технологій, які стали важливим каталізатором змін у різних секторах економіки. Перша та найвідоміша криптовалюта, Bitcoin, з'явилася у 2009 році. З того часу було розроблено тисячі цифрових активів для різних сфер використання. До них належать токени утиліти, стейблкоїни та активи децентралізованих фінансів (DeFi), кожен з яких сприяє розвитку ринку у

швидкому режимі. Загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла трильйонів доларів, що підкреслює їхню роль у світовій фінансовій екосистемі [16].

Криптовалюти мають низку переваг, які підвищують їхню інвестиційну привабливість. Однією з головних переваг є потенціал високої прибутковості. Волатильність цифрових активів, хоча і є джерелом ризику, водночас створює можливості для значних прибутків. Наприклад, перші користувачі Bitcoin та Ethereum значно збільшили вартість своїх активів. Криптовалюти також дають змогу диверсифікувати портфель, оскільки їхні цінові коливання часто відрізняються від традиційних активів, таких як акції, облігації та нерухомість. Глобальний і децентралізований характер криптовалют дозволяє інвесторам брати участь у ринку без географічних обмежень, забезпечуючи доступність та інклюзивність. Для інституційних інвесторів криптовалюти забезпечують доступ до нових технологічних секторів, що відповідають довгостроковим тенденціям цифрових інновацій.

Водночас ринок криптовалют не позбавлений ризиків. Висока волатильність, яка приваблює до нього спекулятивних інвесторів, також створює значні проблеми, оскільки ціни можуть різко коливатися протягом коротких періодів. Регуляторна невизначеність залишається критичною проблемою, оскільки уряди в усьому світі застосовують різні підходи до нагляду за криптовалютами. Наприклад, у той час, як деякі країни підтримують цифрові активи за допомогою відповідного законодавства, інші запроваджують суворі обмеження або повну заборону. Проблеми безпеки, такі як хакерство, шахрайство та втрата приватних ключів, продовжують впливати на довіру інвесторів. Молодий характер ринку також зумовлює вразливість до маніпуляцій, а обмежена ліквідність деяких активів ще більше посилює цю проблему [17].

Вплив криптовалют на традиційні інвестиційні активи є багатовекторним. З одного боку, цифрові активи відкрили нові можливості для

управління портфелями та стратегій хеджування. Інституційні інвестори все частіше спрямовують частину своїх активів у криптовалюти, усвідомлюючи їхній потенціал генерувати альфа-альфа та забезпечувати диверсифікацію. З іншого боку, зростання криптовалют кинуло виклик традиційним інвестиційним парадигмам. Наприклад, децентралізовані фінансові платформи створюють альтернативи традиційним банківським та інвестиційним послугам, дозволяючи здійснювати пірингове кредитування, запозичення та генерування доходу. Ці розробки руйнують усталені фінансові установи та створюють конкуренцію у сферах, де раніше домінували традиційні учасники.

Роль криптовалют у моделях споживання фінансових послуг є трансформаційною. Цифрові активи дають змогу здійснювати прямі транзакції без посередників, знижуючи витрати та підвищуючи ефективність. Така можливість призвела до створення нових фінансових продуктів і послуг, орієнтованих на аудиторію, яка є носієм цифрових технологій. Наприклад, токенизація уможливорює часткове володіння такими активами, як нерухомість чи образотворче мистецтво, що демократизує інвестиційні можливості. На додаток, можливість програмування технології блокчейн сприяє автоматизації фінансових послуг за допомогою смартконтрактів, зменшуючи залежність від ручної роботи та посередників (табл. 2).

Таблиця 2

Ризики та переваги інвестування в криптовалюти

Аспект	Переваги	Ризики
Волатильність	Високий потенціал для отримання значних прибутків за короткий період	Швидкі коливання цін можуть призвести до значних втрат
Доступність	Участь у світовому ринку з мінімальними бар'єрами для входу	Відсутність інфраструктури або освіти в деяких регіонах

Інновації	Вплив новітніх технологій блокчейн та DeFi-технологій	Незрілий ринок, схильний до шахрайства та маніпуляцій
Регуляторний вплив	Потенціал для розробки та прийняття сприятливої політики	Регуляторна невизначеність може призвести до обмежень або заборон
Ліквідність	Збільшення рівня прийняття сприяє підвищенню ліквідності основних активів	Низька ліквідність деяких токенів може призвести до неефективного ціноутворення

Джерело: створено авторами на основі [17–19]

З розвитком криптовалют їхня взаємодія з традиційними інвестиційними інструментами та моделями фінансових послуг посилюватиметься. Впровадження технології блокчейн традиційними фінансовими установами свідчить про зростання впливу цифрових активів. Банки та компанії з управління активами тепер надають криптовалютні продукти, такі як біржові фонди (ETF) та зберігальні послуги, що свідчить про перехід до інтеграції, а не до конкуренції. Водночас поява децентралізованих платформ ставить під сумнів традиційну фінансову ієрархію, надаючи користувачам більший контроль над своїми активами та фінансовими рішеннями.

Висновки. Отже, криптовалюти є привабливою, але водночас складною інвестиційною можливістю. Їхній розвиток викликав значні зміни на фінансових ринках, зумовивши для інвесторів появу як нових ризиків, так і потенційних переваг. У процесі становлення ринку й вдосконалення нормативно-правової бази криптовалюти, швидше за все, зміцнять свої позиції як важливий компонент диверсифікованих інвестиційних портфельів. Їхній вплив на моделі споживання фінансових послуг і традиційні інвестиційні інструменти наголошує на їхньому трансформаційному потенціалі, що робить їх важливою складовою для інвесторів, які прагнуть інновацій та зростання.

Безумовно, криптовалюти сприяють підвищенню фінансової інклюзії, забезпечуючи доступ до фінансових послуг для широкого кола користувачів,

зокрема тих, хто був виключений із традиційної банківської системи. Розвиток децентралізованих фінансових екосистем свідчить про їхній потенціал не лише для трансформації наявних підходів, але й для створення інноваційних рішень у сфері фінансів. Це підтверджує, що криптовалюти є драйвером глобальних змін, змушуючи учасників ринку переосмислювати традиційні підходи до управління капіталом.

Перспективи подальших досліджень передбачають аналіз еволюції регуляторної бази, що впливає на масштабування криптовалют, та оцінювання їхньої інтеграції у фінансові системи різних країн. Особливу увагу варто приділити вивченню особливостей впливу криптовалют на економіку країн, що розвиваються, і ролі децентралізованих фінансових платформ у формуванні нових ринкових можливостей.

Список використаних джерел

1. Гуменюк І. Л., Білик Т. Л. Вплив криптовалюти на міжнародні фінансові ринки. *Інклюзія і суспільство*. 2023. № 1. С. 7–12. DOI: <https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-1-1>
2. Прокопенко О., Орлов В. Основні напрямки впровадження і розвитку криптовалюти в Україні. *Grail of science*. 2023. № 30. С. 40–43. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.08.2023.003>
3. Румик І., Ковальчук Ю. Управління фінансами та процесами з використанням криптовалютних технологій. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 2 (74). С. 11–21. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-11-21>
4. Плиса В., Дзямка М. Криптовалюти у фінансовій системі України: виклики та можливості. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-31>
5. Пилипенко О. В., Кришталь Г. О. Вплив криптовалют на українську економіку. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління*

персоналом. *Економічні науки*. 2023. № 3 (70). С. 103–109. DOI: <https://doi.org/10.32689/2523-4536/70-15>

6. Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 9. С. 59–65. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59>

7. Семененко Ю. Вплив фінансових технологій на цифрову трансформацію банківського сектору. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 5 (33). С. 464–478. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-5\(33\)](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-5(33))

8. Теслюк С., Михальчук Б. Вплив трансформаційних тенденцій та стратегічних викликів у сфері фінтех-інновацій на фінансовий сектор України. *Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*. 2023. № 3 (35). С. 61–67. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-03-61-67>

9. Акименко О., Барішевський К., Грибовський М. Проблеми оподаткування криптовалют в Україні. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2024. № 1 (37). С. 156–169. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1\(37\)-156-169](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1(37)-156-169)

10. Костова Н. І. Правове регулювання використання криптовалют в електронній комерції: проблеми та перспективи. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. № 6. С. 156–160. DOI: <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.25>

11. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. *Академічні візії*. 2023. № 16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/191> (дата звернення: 16.11.2024)

12. Бобро Н. Digital transformation of the value chain in economic processes. *Актуальні питання в сучасній науці. Серія: Економіка*. 2024. № 7 (25). С. 17–25. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-7\(25\)-17-25](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-7(25)-17-25)

13. Борисюк О., Шматковська Т., Дацюк-Томчук М. Переваги і недоліки використання стейблкоїнів як інструменту зменшення волатильності

криптовалют на фінансовому ринку. *Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*. 2021. № 1 (25). С. 69–78. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-01-69-78>

14. Воробець В. Переваги використання блокчейн технології в умовах цифровізації фінансових інструментів. *Світ фінансів*. 2020. № 2 (63). DOI: [10.35774/sf2020.02.049](https://doi.org/10.35774/sf2020.02.049)

15. Сапотницька Н., Овандер Н., Гарькава В., Кіреєва К., Орленко О. Використання big data для оптимізації економічних процесів у цифрову епоху. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 4 (51). С. 164–174. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.4.51.2023.4131>

16. Bobro N. Integration of the digital economy into social systems. *Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (Riga, Latvia, May 20 – June 30, 2024)*. Publishing House “Baltija Publishing”, 2024. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-452-8-4>

17. Гонак І. М. Ризики функціонування криптовалютного бізнесу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2024. № 44. С. 81–86. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2021-44-12>

18. Таран О. Регулювання криптовалют в Україні: вплив на економіку та перспективи розвитку. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 3 (75). С. 150–155. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-75-150-155>

19. Крушинська А., Ткачук Н., Кравчук Р. Особливості та перспективи розвитку криптовалют в Україні. *Фінансовий простір*. 2023. № 4 (52). С. 107–117. DOI: [https://doi.org/10.30970/fp.4\(52\).2023.107116117](https://doi.org/10.30970/fp.4(52).2023.107116117)